

ИЗ ОПЫТА СОХРАНЕНИЯ АУДИОАРХИВА ИНСТИТУТА ИСКУССТВОВЗНАНИЯ АКАДЕМИИ НАУК РУЗ

Мурадова Зульфия Алиевна

заведующая Отделом этномузыковедения и современной музыки Института
искусствознания АН РУз, канд. иск., с.н.с.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20176146>

Аннотация. В статье рассмотрен опыт сохранения аудиособраний на примере Фонотеки Института искусствознания АН РУз. В хронологическом порядке приведены сведения о формировании основных коллекций. Охарактеризованы способы звуковой консервации в XX веке и современных условиях, обобщенные в выводах.

Annotatsiya. Maqolada O‘zR FA San‘atshunoslik instituti Fonotekasi misolida audio to‘plamlarni saqlash tajribasi ko‘rib chiqilgan. Asosiy kolleksiyalarning shakllanishi haqidagi ma‘lumotlar xronologik tartibda bayon etilgan. XX asrda va zamonaviy sharoitlarda qo‘llanilgan ovozli konservatsiya usullari tavsiflanib, xulosalarda umumlashtirilgan.

Abstract. This article examines the preservation of audio collections, taking as a case study the Fonoteka of the Institute of Art Studies AS RUz. The formation of the principal collections is presented in chronological sequence. Approaches to sound preservation in the twentieth century and in contemporary contexts are analyzed and synthesized in the concluding section.

Ключевые слова: аудиоархив, Фонотека, история сложения, аналоговый носитель, оцифровка, опыт сохранения

Kalit so‘zlar: audioarxiv, Fonoteka, shakllanish tarixi, analog saqlanuvchi, raqamlashtirish, saqlash tajribasi.

Key words: audio archive, Fonoteka, history of formation, analog carrier, digitization, preservation practices.

Аудиоархив Института искусствознания АН РУз ведет свою, тесно связанную с деятельностью Института по сбору, изучению и сохранению национального музыкального наследия, историю с конца 1920-х годов. Впервые он упомянут под названием «фонотека» Николаем Назаровичем Мироновым (1870–1952), первым директором Института (по прежнему названию – Научно-исследовательский институт по изучению классической и народной музыки узбеков, был открыт в Самарканде по инициативе Абдурауфа Фитрата): «В Институте имеются музыкальная библиотека, фонотека, ручные фонографы, электрические парлографы и коллекция национальных инструментов» (курсив наш – З.М.)¹. Это название сохранилось в последующие годы и в настоящее время фигурирует в качестве подразделения, входящего в Уникальный объект Института искусствознания АН Руз.

¹ Миронов Н.Н. Обзор музыкальных культур узбеков и других народов Востока / Нотные записи М. Ашрафи, Ш. Рамазанова и Т. Садыкова. Под общ. ред. Н.Н. Миронова. Самарканд: Инмузхоруз, 1931. – С.9.

В самаркандский период (1928-1931) Фонотека представляла собой коллекцию восковых фонографических цилиндров Эдисона. На них были произведены записи от крупных знатоков узбекской классической музыки Бухары (Хожи Абдулазиз Расулев, Домла Халим Ибадов, Абдурахман Умаров, Таиржан Давлатзода), Ферганы (Абдукадыр Исмаилов, Шорахим Шоумаров) и Хивы (Матьюсуф Харратов, Худойберган (Худойберди) Курбанов), многие из которых были нотированы и изданы².

Все эти записи выполнялись на фонографе Н.Н. Мироновым, в расшифровке же наряду с ним участвовали и «аспиранты»³, так как наряду с научно-исследовательской Институт в те годы осуществлял и учебно-образовательную функцию.

В 1931/32 году Институт и его Фонотека переехали в Ташкент. При переезде часть фонограмм была безвозвратно утрачена из-за хрупкости материала носителей (пчелиный воск) и 106 опубликованных в книгах Н.Н. Миронова нотных расшифровок остались единственными свидетельствами соответствующих фонозаписей. До 1945 года Фонотека пополнялась исключительно записями на фонограф, произведенными как стационарно, так и в экспедиционных поездках.

С 1949 года начала формироваться коллекция магнитофонных записей. Она пополнялась очень интенсивно, так как с 1955 года по начало 1990 годов были налажены ежегодные экспедиции музыковедов Института с целью изучения музыкального быта регионов Узбекистана и фиксации образцов народного музыкального творчества. Организатором и руководителем подавляющего большинства (27 из 40) экспедиций был доктор искусствоведения, профессор, Заслуженный деятель науки Узбекистана Файзулла Музаффарович Кароматов (1925–2014).

В результате сложился уникальный аудиоархив записей узбекского музыкального наследия, представленный многообразием жанров, видов и форм традиционной музыки, собранной по всему Узбекистану и в приграничных районах проживания узбекской диаспоры в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане. Он стал незаменимым подспорьем для научных работ, диссертационных исследований и нотной расшифровки собранных образцов

Сохранение аудиоархива в XX веке

Проблема сохранения аудиозаписей была и остается актуальной на всем протяжении существования Фонотеки. Для продления целостности и качества звуковой информации в доцифровую эпоху применялись доступные и апробированные практикой способы ее консервации.

Одним из таких способов была перезапись фонограмм с восковых цилиндров на магнитофонную ленту, которая была предпринята в начале 1960-х годов. Осуществлялась она при одновременном запуске фонографа с насаженным на стержень валиком и магнитофона с пленочной бобиной. Применение данного способа было связано с тем, что восковые цилиндры (валики) не были предназначены для многократного прослушивания, необходимого, например, в процессе нотирования, в то время как магнитофонная пленка такое воспроизведение выдерживала. К тому же это было своего рода резервное копирование, позволявшее в дальнейшем не подвергать риску раритетные носители.

² Миронов Н.Н. Музыка узбеков. Самарканд–Москва: Нотопечатня ГИЗа, 1929. – 131 с.; Миронов Н.Н. Песни Ферганы, Бухары и Хивы. Ташкент, 1931. – 60 с.

³ Миронов Н.Н. Обзор музыкальных культур узбеков и других народов Востока / Нотные записи М. Ашрафи, Ш. Рамазанова и Т. Садыкова. Под общ. ред. Н.Н. Миронова. Ч.П. Самарканд: Инмузхоруз, 1931. – С.1-57.

Однако у такого способа были весьма существенные недостатки, так как на пленку перешли все механические изъяны фонограмм (зачастую плохая слышимость, неясный «закрытый» звук, треск, стук вращающегося стержня). Поэтому перенос удалось выполнить только частично, так как приходилось делать отбор наиболее кондиционных фонограмм.

Другим, аналогичным первому, способом была перезапись звукового контента с более старых пленок на новые. Причин для этого было несколько: естественное устаревание и износ пленок с более ранними записями, та же необходимость резервного копирования, наконец, дефицит самих пленок (считавшихся стратегическим материалом), вынуждавший использовать их по нескольку раз. Кроме того, перезапись делалась, как правило, с пленок «Свема» на более качественные пленки немецкого производства. Осуществлялось это по мере поступления таких пленок в Институт примерно до начала 1970-х годов. К недостаткам этого способа относится то, что, как выяснилось, *перезапись аналоговой ленты неизбежно добавляет определенное количество шума и искажений, поэтому оригинал всегда звучит лучше копии*⁴.

Наконец, еще одним способом сохранения звукового контента Фонотеки стал выпуск серии грампластинок «Из узбекского музыкального наследия», осуществленный в 1980-е годы (их перечень см. в Списке использованной литературы). Эта серия с комментариями под авторством Ф.М. Кароматова преследовала образовательные и популяризаторские цели и была целиком основана на аудиозаписях Фонотеки Института искусствоведения АН Рuz.

Кроме того, в период 1939–1985 годов музыковедами Института были подготовлены и опубликованы более десятка нотных изданий, в основу которых легли расшифровки фонографических и магнитофонных записей аудиоархива.

Консервация Фонотеки на современном этапе

Рост обозначившейся в 2000–2010 годы общемировой тенденции к цифровому сохранению культурного наследия, инициированному ООН⁵, совпал с активным внедрением программ звуковой цифровизации в Узбекистане во второй декаде XXI века⁶.

В 2015 году Отдел музыкального искусства Института искусствоведения АН Рuz при финансовой поддержке Международного центра информации и сотрудничества по нематериальному культурному наследию Азиатско-Тихоокеанского региона (ICHCAP, Корея) и курировании Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО в Республике Узбекистан реализовал проект «Содействие в документации и использовании цифровых инструментов для сохранения нематериального культурного наследия Узбекистана»⁷.

4

Количество перезаписей магнитофонной ленты. URL: <https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67465> (дата доступа 08.05.2026)

⁵ Хартия о сохранении цифрового наследия. Принята на Генеральной конференции ООН 15.10.2003. URL: https://www.un.org/ru/documents/treaty/digital_heritage_charter-2003 (дата доступа 08.05.2025).

⁶ Постановление Президента Рuz от 17.04.2012 №ПП-1741 «О государственной программе по техническому и технологическому переходу на цифровое телевидение в Республике Узбекистан». URL: <https://lex.uz/uz/docs/6540270> (дата доступа 08.05.2025).

⁷ Парк С.-Й. Международное сотрудничество в целях сохранения нематериального культурного наследия в Центральной Азии: Шестая центральноазиатская субрегиональная встреча по сохранению нематериального культурного наследия. 29 апреля – 1 мая 2015. – С.20-21. URL: https://www.unesco-ichcap.org/pdfViewer.es?mid=a10301000000&bid=A105&list_no=13503&seq=1&gubun=board (дата доступа 08.05.2025).

Оцифровка выполнялась с помощью программы Cubase_5 (на тот момент последней ее версии), выполнялась компьютерная обработка с целью повышения качества звука и усиленной нейтрализации посторонних шумов в экспедиционных и студийных образцах. Оцифрованные записи сохранялись в стандартном для архивации формате WAV (Waveform Audio File Format), обеспечивающем несжатое аудио с передачей всех нюансов звучания.

Достигнутой целью проекта стало создание CD комплекта с 69 образцами узбекской традиционной музыки (песенное и инструментальное наследие, национальное макомное искусство, локальные виды дастанов) и приложением буклета научных комментариев. Комплект был передан ряду высших учебных заведений искусств и культурных организаций в Узбекистане и за рубежом (Австрия, ФРГ, Казахстан, Россия), распространен среди участников I Фестиваля искусства маком и I Фестиваля искусства бахши.

Информация о нем была размещена зарубежным партнером на сайте <https://www.ichlincs.com/archive/materials/audiosV.do?ichDataUid=13829385961748007581&bundleSe=COLLECTION#>.

Весьма сжатые сроки проекта (1,5 месяца) позволили оцифровать только малую часть магнитофонной коллекции Фонотеки, но сам он дал определенный опыт и знания в сфере новых способов сохранения.

В настоящее время Отделом этномузыковедения и современной музыки совместно с приглашенными звукорежиссерами выполняется масштабный Международный проект «Фонотека Института искусствознания Академии наук Республики Узбекистан – трехсторонний проект по развитию инфраструктуры и потенциала (D-UZ-A): Реставрация, оцифровка, каталогизация, цифровое хранение звуковых коллекций Фонотеки и сопроводительных материалов» (2024–2027) в партнерстве с Центром мировой музыки (СWM) Хильдесхаймского университета (ФРГ, основной получатель гранта) и Фонограммархивом Академии наук Австрии при финансовой поддержке Фонда Фольксваген (ФРГ).

Отличием данного проекта от предыдущего является полный охват всех коллекций Фонотеки, а также сканирование сопровождающей экспедиционной документации. Для осуществления данных работ партнерами было приобретено и передано в Институт высококачественное оборудование, что позволило создать и оснастить студию звукозаписи и аудиторию для сканирования и фотографирования бумажной документации.

Не вдаваясь в технические подробности звуковой оцифровки, отметим, что в ее процессе соблюдаются все необходимые условия: очистка аналоговых носителей (магненок и винилов) с помощью специального раствора и предназначенной для этого моечной машины; выбор формата архивирования WAV с использованием частоты 24бит/96кГц при записи; создание метаданных с внесением информации об исполнителе, дате, месте записи и т.д. прямо в файл.

Конечным продуктом проекта станет онлайн-каталог для открытого доступа с информацией о материалах Фонотеки на узбекском, английском, немецком, русском языках. Договором по проекту предусмотрено регулирование правообладателем (Институт искусствознания АН Руз) условий доступа к самим оцифрованным

аудиозаписям на основе законодательных норм Республики Узбекистан и Европейского Союза⁸.

Выводы

Таким образом, вышеизложенное позволяет констатировать следующее:

1. Звуковая консервация экспедиционного и студийного аудиоматериала Фонотеки Института искусствознания достигалась записью на: фонографические цилиндры Эдисона (ранняя коллекция 1930–1940 годов), магнитофонные пленки (магнитофонная коллекция 1950–1990 годов), виниловые пластинки серии «Из узбекского музыкального наследия» (1982–1987 годы).

2. Риск утраты носителей компенсировался механической перезаписью, что при всех ее недостатках служило резервным копированием на аналоговом уровне.

3. Определенным способом сохранения звукового контента Фонотеки следует признать его нотную расшифровку, сохранения сопровождающей документации – ввод собранных сведений в научный оборот посредством научных публикаций и диссертационных исследований.

4. Современные компьютерные технологии дают возможность получить точную цифровую копию аналоговой записи, ее многократное воспроизведение, удаление (при необходимости) шумов и помех, а также позволяют сохранить исторические носители для последующей оцифровки в более новых программах. Это не отменяет важности нотного преобразования контента, а наоборот, дополняет его возможностью приложения оцифрованных записей.

Перевод коллекций Фонотеки и сопроводительной документации в цифровой формат, создание онлайн каталога с метаданными по каждой записи, соответствуя ведущим тенденциям в сфере сохранения культурного наследия, будет способствовать еще большему распространению традиционной музыкальной культуры Узбекистана, а также обеспечению доступа для отечественных и зарубежных специалистов.

Список использованной литературы

1. Миронов Н.Н. Обзор музыкальных культур узбеков и других народов Востока / Нотные записи М. Ашрафи, Ш. Рамазанова и Т. Садыкова. Под общ. ред. Н.Н. Миронова. Самарканд: Инмузхоруж, 1931. – 71 с.
2. Миронов Н.Н. Музыка узбеков. Самарканд–Москва: Нотопечатня ГИЗа, 1929. – 131 с.
3. Миронов Н.Н. Песни Ферганы, Бухары и Хивы. Ташкент, 1931. – 60 с.
4. Количество перезаписей магнитофонной ленты. URL: <https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67465> (дата доступа 08.05.2026)
5. Хартия о сохранении цифрового наследия. Принята на Генеральной конференции ООН 15.10.2003. URL: https://www.un.org/ru/documents/treaty/digital_heritage_charter-2003 (дата доступа 08.05.2025).
6. Постановление Президента РУз от 17.04.2012 №ПП-1741 «О государственной программе по техническому и технологическому переходу на цифровое телевидение

⁸ Общий регламент Европейского Союза по защите данных (GDPR). URL: <https://gdpr-text.com/>; Закон Республики Узбекистан от 2 июля 2019 года №ЗПУ - 547 «О персональных данных» URL: <https://lex.uz/docs/4396428>; Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию архивного дела и делопроизводства в Республике Узбекистан» от 20 сентября 2019 года №УП – 5834 URL: <https://lex.uz/ru/docs/4523388>.

- в Республике Узбекистан». URL: <https://lex.uz/uz/docs/6540270> (дата доступа 08.05.2025).
7. Парк С.-Й. Международное сотрудничество в целях сохранения нематериального культурного наследия в Центральной Азии: Шестая центральноазиатская субрегиональная встреча по сохранению нематериального культурного наследия. – С.20-21. URL: https://www.unesco-ichcar.org/pdfViewer.es?mid=a1030100000&bid=A105&list_no=13503&seq=1&gubun=board (дата доступа 08.05.2025).
 8. Общий регламент Европейского Союза по защите данных (GDPR). URL: <https://gdpr-text.com>
 9. Закон Республики Узбекистан от 2 июля 2019 года № ЗРУ – 547 «О персональных данных». URL: <https://lex.uz/docs/4396428>;
 10. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию архивного дела и делопроизводства в Республике Узбекистан» от 20 сентября 2019 года № УП–5834. URL: <https://lex.uz/ru/docs/4523388>.
 11. Песни, эпос, макамы. Комм. Ф. Караматова. Комплект из 2 пластинок Моно М30-44061-62. “Мелодия”: Ташкентская студия грамзаписи, 1982. Записи экспедиций Института искусствознания им. Хамзы 956 – 1981 гг. URL: <https://www.discogs.com/ru/release/13173202-Variou>;
URL: [https://album.fandom.com/ru/wiki/44001-45000_Mono_\(Мелодия\)](https://album.fandom.com/ru/wiki/44001-45000_Mono_(Мелодия))
 12. Мелодии гиджака. Комм. Ф. Караматова. Моно М30-44633 002. “Мелодия”: Ташкентская студия грамзаписи, 1982. Записи Института искусствознания им. Хамзы 1952–1981 гг. URL: [https://album.fandom.com/ru/wiki/44001-45000_Mono_\(Мелодия\)](https://album.fandom.com/ru/wiki/44001-45000_Mono_(Мелодия))
 13. Напевы ная. Комм. Ф. Караматова. Моно М30-44635 007. “Мелодия”: Ташкентская студия грамзаписи, 1982. Записи Института искусствознания им. Хамзы 1953–1984 гг. URL: [https://album.fandom.com/ru/wiki/44001-45000_Mono_\(Мелодия\)](https://album.fandom.com/ru/wiki/44001-45000_Mono_(Мелодия))
 14. Мелодии дутара. Комм. Ф. Караматова. Моно М30-44639 002. “Мелодия”: Ташкентская студия грамзаписи, 1982. Записи Института искусствознания им. Хамзы 1955–1980 гг.
URL: [https://album.fandom.com/ru/wiki/44001-45000_Mono_\(Мелодия\)](https://album.fandom.com/ru/wiki/44001-45000_Mono_(Мелодия))
 15. Мелодии танбура и сато. Комм. Ф. Караматова. Моно М30-44637–38. “Мелодия”: Ташкентская студия грамзаписи, 1983. Записи Института искусствознания им. Хамзы 1952–1982 гг. URL: [https://album.fandom.com/ru/wiki/44001-45000_Mono_\(Мелодия\)](https://album.fandom.com/ru/wiki/44001-45000_Mono_(Мелодия))
 16. Катта ашула. Комм. Ф. Караматова. Моно М30-45093-94 002. “Мелодия”: Ташкентская студия грамзаписи, 1983. Записи экспедиций Института искусствознания им. Хамзы 1956-1983 гг. URL: <https://www.discogs.com/release/15765416-Variou>
URL: [https://album.fandom.com/ru/wiki/45001-46000_Mono_\(Мелодия\)](https://album.fandom.com/ru/wiki/45001-46000_Mono_(Мелодия))
 17. Домбровые мелодии Сурхана и Кашкадарьи. Комм. Ф. Караматова. Комплект из 2 пластинок: Моно М30-45899-902 009. “Мелодия”: Ташкентская студия грамзаписи, 1984. Записи экспедиций Института искусствознания им. Хамзы 1955 – 1984 гг. URL: [https://album.fandom.com/ru/wiki/45001-46000_Mono_\(Мелодия\)](https://album.fandom.com/ru/wiki/45001-46000_Mono_(Мелодия))
 18. Макамы. Комм. Ф. Караматова. Комплект из 2 пластинок: Моно М30-45993-96 “Мелодия”: Ташкентская студия грамзаписи, 1984. Записи Института искусствознания им. Хамзы 1960–1983. URL: [https://album.fandom.com/ru/wiki/45001-46000_Mono_\(Мелодия\)](https://album.fandom.com/ru/wiki/45001-46000_Mono_(Мелодия))

19. Кушнай, буламан, сурнай. Комм. Ф. Караматова. Моно М30 46183 006. “Мелодия”: Ташкентская студия грамзаписи, 1984. Записи экспедиций Института искусствознания им. Хамзы, 1940–1970. URL: [https://album.fandom.com/ru/wiki/46001-47000_Mono_\(Мелодия\)](https://album.fandom.com/ru/wiki/46001-47000_Mono_(Мелодия))
20. Яллачи, созанда, халфа. Комм. Ф. Караматова. Комплект из 2 пластинок: Моно М30-47325-28 008. “Мелодия”: Ташкентская студия грамзаписи, 1986. Записи экспедиций Института искусствознания им. Хамзы 1950 – 1985 гг. URL: [https://album.fandom.com/ru/wiki/47001-48000_Mono_\(Мелодия\)](https://album.fandom.com/ru/wiki/47001-48000_Mono_(Мелодия))
21. Мелодии чанга. Мелодии кануна. Комм. Ф. Караматова. Комплект из 2 пластинок: Моно М30 47427-008: “Мелодия”: Ташкентская студия грамзаписи, 1987. Записи Института искусствознания им. Хамзы 1952 – 1982 гг. URL: [https://album.fandom.com/ru/wiki/47001-48000_Mono_\(Мелодия\)](https://album.fandom.com/ru/wiki/47001-48000_Mono_(Мелодия))
22. Ритмы дойры и нагары. Комм. Ф. Караматова. Комплект из 2 пластинок: Моно М30-48145 004. “Мелодия”: Ташкентская студия грамзаписи, 1988. Записи экспедиций Института искусствознания им. Хамзы 1950 – 1987 гг. URL: [https://album.fandom.com/ru/wiki/48001-49000_Mono_\(Мелодия\)](https://album.fandom.com/ru/wiki/48001-49000_Mono_(Мелодия))
23. Традиционные ансамбли. Комм. Ф. Караматова. Комплект из 2 пластинок: Моно М30 48247 004 “Мелодия”: Ташкентская студия грамзаписи, 1988. Записи Института искусствознания им. Хамзы 1956 – 1982 гг. URL: [https://album.fandom.com/ru/wiki/48001-49000_Mono_\(Мелодия\)](https://album.fandom.com/ru/wiki/48001-49000_Mono_(Мелодия))
24. Музыкальные инструменты Узбекистана. Комм. Ф. Караматова. Комплект из 3 пластинок: Моно М30 47499-504. “Мелодия”: Ташкентская студия грамзаписи, 1988. Записи Института искусствознания им. Хамзы, 1987. URL: [https://album.fandom.com/ru/wiki/47001-48000_Mono_\(Мелодия\)](https://album.fandom.com/ru/wiki/47001-48000_Mono_(Мелодия)).